

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОНКОЛОГИИ

студентка
Бухарского государственного университета
Азаматова Азизабону Жамшидовна
azizaazamatova1606@gmail.com
тел: (91)828-20-16

***Аннотация.** В этой статье представлен обзор строка использование искусственного интеллекта в онкологии. Благодаря искусственному интеллекту помощь при раке становится более персонализированной. Алгоритмы не только обнаруживают заболевания, но и предсказывают их возможный исход. ИИ позволяет заглянуть в будущее и увидеть там тревожные сигналы, чтобы пересмотреть врачебную тактику в настоящий момент.*

***Ключные слова:** Artificial Intelligence in Medicine, Интеллект, Барр и Файгенбаум, Искусственный интеллект, нейросеть, диагностика, скрининг и оценка опухоли, стратификация риска, прогноз и планирование терапии.*

Интеллект (от лат. intellectus — ощущение, восприятие, разумение, понимание, понятие, рассудок), или ум — качество психики, состоящее из способности приспосабливаться к новым ситуациям, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций и использованию своих знаний для управления окружающей средой. Интеллект — это общая способность к познанию и решению трудностей, которая объединяет все познавательные способности человека: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, воображение. [1][3]

В начале 1980-х гг. ученые в области теории вычислений Барр и Файгенбаум предложили следующее определение искусственного интеллекта (ИИ): [4]

“Искусственный интеллект — это область информатики, которая занимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем, то есть систем, обладающих возможностями, которые мы традиционно связываем с человеческим разумом, — понимание языка, обучение, способность рассуждать, решать проблемы и т. д.”

Искусственный интеллект (ИИ; [англ. artificial intelligence, AI](#)) — свойство искусственных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека (не следует путать с искусственным сознанием, ИС); наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ.

Сферы применения ИИ

Сферы применения ИИ достаточно широки и охватывают как привычные слуху технологии, так и появляющиеся новые направления, далекие от массового применения, иначе говоря, это весь спектр решений, от пылесосов до космических станций. Можно разделить все их разнообразие по критерию ключевых точек развития.[11]

Сферы применения искусственного интеллекта

Искусственный интеллект в онкологии. Как нейросети помогают обнаружить и лечить рак?

Технологии улучшают лечебно-диагностический процесс в онкологии на всех этапах: [5][7]

- Организация диагностики. ИИ повышает пропускную способность инструментальных методов исследования за счёт ускоренной вычислительной обработки. Также искусственный интеллект помогает получить диагностический снимок более высокого качества.

- Скрининг и оценка опухоли. Алгоритмы позволяют точно оценивать объём и структуру опухоли, анатомическое взаимоотношение с другими тканями, отслеживать множественные поражения. ИИ развивает диагностику в направлении неинвазивных методов: обследование пациента проводится без нарушения целостности тканей организма.
- Стратификация риска. Нейронная сеть на основе клинических данных (анамнез, диагностические снимки, патогистологические заключения, информация о биомаркерах) определяет уровень риска для опухоли, а также вероятность её дальнейшего прогрессирования.
- Прогноз и планирование терапии. На основе данных инструментальных исследований проводится оценка выживаемости пациента. С помощью медицинской визуализации алгоритмы предсказывают возможный ответ на иммунотерапию. ИИ способен с высокой точностью оценить остаточную опухоль ещё до проведения операции.

Благодаря искусственному интеллекту помощь при раке становится более персонализированной. Дифференциальная диагностика опухоли, вероятностная оценка исходов, прогнозирование ответа на терапию — возможности для индивидуального подхода к пациенту.

Улучшение скрининга и диагностики рака

Методы ИИ способны «увидеть» новообразование на медицинских изображениях и дать ему оценку:

- Для обучения используются базы данных с диагностическими снимками.
- Машинное обучение позволяет классифицировать опухоль на основе заранее заданных функций. Исследователь вводит характеристики новообразования: объём, форма, расположение.
- Глубокое обучение является более продвинутой ветвью ИИ. Оно не требует большого количества входных характеристик, а также способно автоматически обучаться по мере решения новых задач.

Точность решений нейросети и рентгенологов

Методика исследования представлена в публикации Journal of the National Cancer Institute: [10]

- выбраны снимки маммографии — важного метода скрининговой диагностики образований в молочной железе;
- нейросеть была обучена на обширной базе данных: более 9000 маммограмм с патологией и 180 000 маммограмм с нормальной тканью;
- решения искусственного интеллекта оценивались для 2652 случаев;
- одновременно снимки интерпретировал 101 рентгенолог.

Точность классификации AUC нейронной сети составила 0,840. Производительность ИИ не уступает специалистам: у них среднее значение AUC равно 0,814. Результаты искусственного интеллекта в диагностике рака молочной железы оказались выше, чем у 61,4% рентгенологов.[9][12]

В процессе обработки алгоритм проводит сегментацию изображения с выделением подозрительных зон. Данные с них попадают в цепочку классификаций. Сначала определяется возможная злокачественность опухоли в выделенной области. Затем ей присваивается стадия в соответствии с общепринятыми шкалами.

Платформа Galen от Ibex Medical Analytics стала первым программным обеспечением для диагностики рака простаты по биопсии, которое используется в клинических условиях в Великобритании, сообщает ВВС. ИИ уже помог 105 мужчинам, поставив каждому правильный диагноз.

Алгоритм позволяет: [6]

- автоматизировать ручную проверку;

- сократить продолжительность исследования с часа до нескольких минут;
- точно определить наличие патологии, что особенно важно в связи со сложностью забора материала.

Искусственный интеллект и эксперты аннотировали более 14 000 исследований для 1112 пациентов. Оценивались следующие параметры:

- наличие активного рака;
- ухудшение состояния или прогрессирование заболевания;
- улучшение состояния или ответ на терапию;
- наличие внелегочных метастазов.

ИИ обучили искать в отчётах слова-помощники. Подсказку для прогноза давали такие слова, как «опухоль», «уменьшение», «метастатический». [2] Средняя точность классификации исходов для модели составила более 90%. При этом ИИ и специалисты дали сходную оценку выживаемости в каждом случае.

Учёные отмечают, что применение нейронных сетей значительно ускорило процесс. Если врач просматривал рентгенологические отчёты не более чем у 3 пациентов в час, то ИИ аннотировал все записи за 10 минут.

Благодаря искусственному интеллекту диагностика даёт клиницистам всё больше ответов. Алгоритмы не только обнаруживают заболевания, но и предсказывают их возможный исход. ИИ позволяет заглянуть в будущее и увидеть там тревожные сигналы, чтобы пересмотреть врачебную тактику в настоящий момент.

Источники литературы:

1. <https://www.tadviser.ru>
2. <https://minikar.ru/uz/zdorove/iskusstvennyi-intellekt---ugroza-ili-pomoshchnik-dlya-chelovechestva>
3. <https://ru.wikipedia.org>
4. *Baraniuk, Chris.* [Google DeepMind targets NHS head and neck cancer treatment](#) (англ.), *BBC News* (31 August 2016). [Архивировано](#) 23 февраля 2017 года. Дата обращения 23 февраля 2017.
5. <https://sbermed.ai/ii-v-lechenii-raka/>
6. Де Рой М., ван Поппель Х., Баренц Дж. О. Стратификация риска и искусственный интеллект при раннем выявлении рака предстательной железы с помощью магнитно-резонансной томографии // *Eur Urol Focus*. 2021 г., 15 декабря: S2405-4569(21)00305-9. doi: 10.1016/j.euf.2021.11.005.

7. Би ВЛ, Хосни А, Шабат МБ и соавт. Искусственный интеллект в визуализации рака: клинические проблемы и приложения // *CA Cancer J Clin*. 2019 март; 69(2):127-157. doi: 10.3322/caac.21552.
8. Сантаолалла А., Халсен Т., Дэвис Дж. и соавт. Мультиmodalный склад ReIMAGINE: использование искусственного интеллекта для точной стратификации риска рака простаты // *Front Artif Intell*. 2021 ноябрь 16;4:769582. doi: 10.3389/frai.2021.769582.
9. Требески С., Драго С.Г., Биркбак Н.Дж. и соавт. Прогнозирование ответа на иммунотерапию рака с использованием неинвазивных радиомикрометрических биомаркеров // *Ann Oncol*. 2019 1 июня;30(6):998-1004. doi: 10.1093/annonc/mdz108.
10. Каваками Э., Табата Дж., Янаихара Н. и соавт. Применение искусственного интеллекта для предоперационного диагностического и прогностического прогнозирования при эпителиальном раке яичников на основе биомаркеров крови // *Clin Cancer Res*. 2019 15 мая;25(10):3006-3015. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-18-3378.
11. Ахмед Хосни, Чинтан Пармар, Джон Квакенбуш и др. Искусственный интеллект в радиологии // *Nat Rev Cancer*. 2018 август; 18(8): 500–510. doi: [10.1038/s41568-018-0016-5](https://doi.org/10.1038/s41568-018-0016-5)
12. Рак простаты: ИИ-патологоанатом помог в диагностике // ВВС. URL: <https://www.bbc.com/news/uk-wales-59491186> (дата обращения: 28.01.2022).